

РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ЯЗЫКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ. ВИДЫ МЕТАФОРЫ И СПОСОБЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хакимова Дилшода Ойбек кизи

dilshodaa.khakimova@mail.ru

Факультет английской филологии и преподавания, Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В этой статье написано о значении метафоры, способах и ситуациях ее употребления. В статье приведены примеры метафор, мнения ученых о значении метафор. Примеры из известных произведений доказывают роль и значение метафоры.

Ключевые слова: сообщения, метафора, события движения, спутник, лингвистические механизмы.

ROLE METAPHOR IN LANGUAGE AND LITERATURE. TYPES AND WAYS OF USING METAPHOR

Abstract: This article is written about the meaning of metaphor, ways and situations of its use. The article provides examples of metaphors, scientists' opinions about the meaning of metaphors. Examples from well-known works prove the role and significance of metaphor.

Key words: messages, metaphor, movement events, satellite, linguistic mechanism.

I. ВВЕДЕНИЕ

Метафора — это литературный прием, который используется для того, чтобы сделать язык красочным и привлекательным. Поэтому с литературной точки зрения метафоры используются для оказания глубокого воздействия на целевую аудиторию и вовлечения ее в содержание сообщения. С психолингвистической точки зрения ответ, вероятно, был бы совсем другим. Один из возможных ответов — способность метафор эффективно общаться.

Однако этот ответ очень общий. В данной статье делается попытка ответить на этот вопрос более конкретно, обсуждая несколько категорий понятий, которые описываются метафорами или используются для метафорического описания других понятий. В силу своей природы абстрактные понятия широко описываются метафорами. Прежде чем обсуждать метафорическое описание абстрактных понятий, их природа и характеристики обсуждаются в следующем разделе.

Разница между абстрактными и конкретными понятиями и механизмы, с помощью которых эти понятия обрабатываются в нашем уме, были одним из наиболее обсуждаемых вопросов в литературе по когнитивной науке. Абстрактные понятия не могут быть привязаны к легко идентифицируемым референтам. На самом деле они не имеют ограниченных или четко идентифицируемых референтов, которые могут быть восприняты нашими органами чувств. Абстрактное понятие «симпатия» не имеет четко идентифицируемого или воспринимаемого референта. Следовательно, в то время как конкретные понятия могут быть восприняты непосредственно через канал нашей сенсорной системы, абстрактные понятия нуждаются в каком-то опосредованном инструменте для понимания. Одним из таких инструментов является метафора. Хотя абстрактные понятия не могут быть непосредственно восприняты нашей сенсорной системой, они могут быть описаны в терминах конкретных понятий, которые имеют четко идентифицируемый референт и воспринимаются нашей сенсорной системой. Другими словами, конкретное понятие может функционировать как опосредующее орудие, посредством которого конкретно неидентифицируемое понятие может быть воспринято и понято посредством сенсорной системы. В процессе репрезентативного преобразования нет необходимости в существовании какого-либо сходства между двумя областями. Одна область может быть представлена в терминах другой области, в то время как две области могут быть совершенно непохожими с точки зрения конкретных и неконкретных признаков.

События движения являются повсеместной чертой нашей повседневной жизни. Практически каждый уголок нашей жизни включает в себя какую-либо двигательную активность. Каждое событие движения состоит из ряда элементов; объект (фигура) начинает свое движение из исходной точки и заканчивается в целевой точке. Это движение совершается по определенному пути. Способ движения и фон, относительно которого описывается движение, являются другими элементами любого события движения. Способы кодирования событий движения на различных языках привлекали большое внимание на протяжении последних четырех десятилетий.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Сателлит — это грамматическая категория любой составляющей, кроме именной группы или дополнения к предложной фразе, которая находится в сестринском отношении к корню глагола. Частицы английских глаголов и префиксы немецких глаголов являются примерами сателлитов. В начале прошлого века были опубликованы две статьи о метафорах, которые были репрезентативны в интерпретации метафор. Одна статья называлась «Изобразительный язык». Бердслей критиковал тех, кто просто считал метафору как некое поэтическое украшение, действительно не нужное в нашей повседневной жизни. Он указал что метафоры появлялись не только в поэзии и творческих произведениях, таких как романы и короткие рассказы, но они также играли заметную роль в разъяснительных и убедительных произведениях. Существуют функциональные, они возникали в нашем повседневном разговоре.

Например:

1. Животное в этом загоне — свинья.

Слово «свинья» имеет как буквальное, так и метафорическое значение.

Буквальное значение

«свинья» — это всего лишь ее обозначение: то есть характеристики наличия четырех ног, наличия длинного нос и так далее. Но само слово в следующем предложении имеет более чем буквальное значение:

2. Вон тот мужчина — свинья.

Ясно, что приведенное выше предложение не может быть истинным буквально. Следовательно, это не обозначение но только оттенок, который передается о человеке. То есть используется слово «свинья».

Метафорическое утверждение содержит пару значений: он жаден, он грязный, он ленивый, и он толстый.

По сравнению со статьей Бердслея, интерпретация метафоры Ричардсом дает гораздо больше информации. Он первым заговорил о сложных взаимосвязях что может существовать между тенором и транспортным средством, когда речь идет о метафорах. Граница между буквальным и метафорическим значениями не фиксирована и не постоянна.

Давайте посмотрим на следующую фразу:

3. У человека деревянная нога.

Можем ли мы быть уверены, что это за нога? Другими словами, это метафора или буквальная нога? Ответ заключается в том, что это может быть и то, и другое. В одном отношении оно буквально, в другом — метафорично. А слово может быть одновременно и буквальным, и метафорическим.[1]

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

Философы первыми проявили интерес к изучению метафор. Они есть склонен думать, что буквальная речь является жизненно важной частью языка и метафорических высказываний являются случайными отклонениями. Но есть и те, кто думает иначе.

Теория Дэвидсона

Согласно Дональду Дэвидсону (1975), у нас будет лучшая теория значения, если мы сосредоточиться на условии истинности предложения. Дэвидсон предлагает учитывать наше понимание значение с точки зрения композиционного признака. Он утверждает, что знать значение предложения означает знать условия, при которых это предложение было бы истинным. Следовательно, Дэвидсон (1978, стр. 30) отвергает метафорическое значение и отрицает лингвистические механизмы, с помощью которых метафорическое выражается значимость. «Метафоры означают то, что слова в их самом буквальном смысле интерпретация, подтекст и ничего более». В драме Шекспира, когда Ромео сказал:

4. Джульетта – солнце.

Что касается предложения 4, Дэвидсон считает, что Ромео просто сказал, что Джульетта буквально была солнцем. Мы знаем, что это совсем не так. Статья Дэвидсона во многом посвящена его негативным. Дело против метафорического значения. Очевидно, Дэвидсон не может допустить метафорической истины.

Дело в том, что лишь немногие человеческие высказывания полностью свободны от метафорических элементов. Далее, если метафорические высказывания имеют только буквальное значение, то сами высказывания не будут истинным.

Дэвидсон утверждает, что сравнение метафоры на самом деле является причинным, а не лингвистическим. Наивный Теория сравнений, напротив, утверждает, что метафоры просто сокращают буквальное значение. Поразительное сходство было замечено еще со времен Аристотеля. Кажется, что и сравнения, и метафоры так или иначе выражают сравнения.

Согласно теории наивных сравнений, метафора происходит от соответствующего сравнения посредством многоточие. Следующие два предложения иллюстрируют эту мысль:

Метафора сравнивает две разные вещи, один объект с другим, человека с другим, вещь с человеком или животным. В общем, функция метафоры состоит в описании чего-то нового посредством ссылки на что-то знакомое. Он также используется для отражения точки зрения говорящего и выражения эмоций.

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

Метафора — мощный инструмент в арсенале писателя. Хорошо используйте метафоры, и читатели будут реагировать на вашу прозу или стихи на инстинктивном и эмоциональном уровне.

Фигура речи, в которой что-то упоминается или сравнивается с вещью, на которую оно похоже, метафора делает скрытое, имплицитное сравнение. «Мои мысли — это звезды, которые я не могу превратить в созвездия», — писал Джон Грин в «Ошибке наших звезд». Его использование метафорического языка дает нам прекрасное яркое впечатление об уме, полном ярких, сверкающих идей, которые не сливаются в шаблон.

- «Весь мир — сцена, а все мужчины и женщины — просто актеры» — Уильям Шекспир.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метафора — это психологическая, а также литературная техника, помогающая создать понимание. Для писателя это способ использовать язык, чтобы манипулировать реакцией читателя. Метафора позволяет писателю контролировать то, как читатели воспринимают написанное.

Метафора имеет эффект показа вещи таким образом, что проливает на нее новый свет (видите ли, метафора о метафорах!), и опытный писатель может использовать ее, чтобы проиллюстрировать точку зрения персонажа, а также осветить точку зрения рассказчика.[2]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2019.1617824>
2. <https://www.writers-online.co.uk/>